

**MATRIZ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO
PARA ENFERMEIROS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

MÓDULO I	UNIDADE	CONTEÚDO	CARGA HORÁRIA/ MODALIDADE
Políticas públicas, aspectos legais e direitos na gestação	UNIDADE I Rede de Atenção à Saúde	Política Nacional de Humanização do Pré-Natal e Nascimento	20 min/remoto
		Rede de atenção à saúde da mulher e da criança	40 min/remoto
		Pré-natal do homem	20 min/remoto
		Aspectos legais e direitos na gestação	20min/remoto
	UNIDADE II Gestão do pré-natal	Coordenação do cuidado Condições básicas para a assistência pré-natal O papel das equipes de saúde no pré-natal Atribuições dos profissionais	30 min/remoto 1h/presencial
		Segurança da gestante Rastreamento e aconselhamento pré-concepcionais Coleta, registro e completude dos dados da gestante Os 13 certos da administração de medicamentos	1h/remoto
		Comitê de prevenção do óbito materno, infantil e fetal e o processo de investigação dos óbitos Por que investigar óbitos maternos, infantis e fetais? Comitês de prevenção dos óbitos maternos, infantis e fetais: estrutura e funcionamento Investigação dos óbitos Fluxograma regional de investigação dos óbitos	1h/remoto 1h/presencial 20min/presencial

		maternos, infantis e fetais da Região de Saúde Oeste	
MÓDULO II Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	UNIDADE I Primeiro Contato	Acolhimento da gestante, família e formação de vínculo	1h/remoto
	UNIDADE II Coleta de dados ou histórico de enfermagem	Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem Roteiro da primeira consulta e consultas subsequentes Anamnese História clínica	1h/remoto 1h/presencial
		Exame físico na gestante Diagnóstico na gravidez Cálculo da IG e da DPP (manual e com disco gestacional) Medida da altura uterina Ausculta de batimentos cardíacos fetais Registro dos movimentos fetais Manobras de Leopold Verificação da presença de edema Exame citopatológico e colo de útero e exame clínica das mamas Controle da pressão arterial Diagnóstico nutricional Procedimentos para a medida do peso e altura Cálculo do índice de massa corpórea (IMC) Vacinação na gestação	2h/remoto 3h/presencial
	UNIDADE III Exames complementares de rotina	Roteiro para a solicitação de exames no pré-natal de baixo risco Condutas diante dos resultados dos exames complementares de	2h/remoto 1h/remoto

		rotina Interpretação de resultados de ultrassonografia no pré-natal de baixo risco	
	UNIDADE IV Exames de Monitoramento da Vitalidade Fetal	Teste de Estímulo Sonoro Simplificado - TESS Registro diário dos movimentos fetais – RDMF (mobilograma) Cardiotocografia	1h/remoto 1h/presencial
	UNIDADE V Queixas na gestação	Náuseas, vômitos e tonturas Pirose Sialorréia Fraquezas e desmaios Sonolência e insônia Dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal Hemorroidas Corrimento vaginal Queixas urinárias Falta de ar e dificuldade para respirar Mastalgia Lombalgia Cefaléia Sangramento nas gengivas Varizes Cãibras Cloasma gravídico Estrias	2h/remoto
	UNIDADE VI Mudanças de hábitos de vida e medidas preventivas	Prática de atividade física Viagens durante a gravidez Sexualidade na gestação Trabalhando durante a gestação Orientação alimentar para a gestante Aspectos emocionais da gestação	20min/remoto 20min/remoto 20min/remoto
	UNIDADE VII Saúde bucal na gestação	Problemas bucais mais comuns na gestação	30min/remoto
	UNIDADE VIII Estratificação de risco gestacional	Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco	1h/remoto
MÓDULO III Etapas da Consulta de Enfermagem:	UNIDADE I Diagnósticos de Enfermagem no período	Raciocínio clínico	1h/remoto
		Sistemas de Linguagem Padronizada	1h/remoto 1h/presencial

		Placenta prévia Uso de medicamentos e drogas na gestação Violência contra a mulher na gestação	
		Diagnósticos, resultados esperados e intervenções de enfermagem comuns na gestação e puerpério	1h/remoto 2h/presencial
		Orientações e ações educativas Plano de parto (sinais de trabalho de parto, fisiologia do parto e nascimento, procedimentos (des)necessários durante o trabalho de parto, métodos não farmacológicos para o alívio da dor, construção de vínculo com o bebê, modelo de plano de parto) Exercícios de preparação para o parto e auto drenagem linfática Como preparar os seios para a amamentação Práticas Integrativas e Complementares na gestação (aromaterapia, fitoterapia, auriculoterapia)	1h/remoto 1h/presencial 1h/remoto 1h/remoto
MÓDULO V Etapas da Consulta de Enfermagem: Avaliação de Enfermagem	UNIDADE I Seguimento do acompanhamento de pré-natal	Acompanhamento e monitoramento dos cuidados de enfermagem Análise dos resultados esperados do plano de cuidados de enfermagem Atualização dos diagnósticos de enfermagem	1h/remoto 2h/presencial
MÓDULO VI Assistência de Enfermagem em Obstetrícia: abordagens específicas	UNIDADE I Orientações e condutas específicas	Assistência de enfermagem no abortamento e no óbito fetal intrauterino Perda e luto no período perinatal	1h/remoto
		Assistência de enfermagem na gestação prolongada	20min/remoto
		Assistência de enfermagem na gestação de adolescentes	40min/remoto
	UNIDADE II Assistência de Enfermagem ao parto iminente	Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal Fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica	1h/remoto 1h/presencial

	UNIDADE III Assistência de Enfermagem no puerpério	Assistência de enfermagem à puérpera Rastreamento precoce da depressão pós-parto Assistência de enfermagem ao RN	1h/remoto 1h/presencial

PLANEJAMENTO DOS MÓDULOS

MÓDULO I	
Políticas Públicas de Atenção Obstétrica no Brasil	
UNID ADE I	Rede de Atenção à Saúde Materno-infantil
OBJE TIVO S DE APR ENDI ZAG EM	<p>Recordar a trajetória das Políticas Públicas de Saúde no Brasil voltadas à assistência obstétrica.</p> <p>Reconhecer a importância de realizar o pré-natal do homem, buscando estratégias para a sua efetivação.</p> <p>Rever os aspectos legais e direitos na gestação, atualizando os conhecimentos previamente adquiridos.</p>
PAPE IS	<p>Tutor: Prepara material para EAD</p> <p>Discente: Acompanha a vídeo aula</p>
ATIVI DAD ES	1. Vídeo aula
DUR AÇÃ O	1:40min
MOD ALID ADE	Remoto
CON TEÚ DOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Política Nacional de Humanização do Pré-natal e Nascimento 2. Rede de atenção à saúde da mulher e da criança 3. Pré-natal do homem 4. Aspectos legais e direitos na gestação
FER RAM ENTA S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vídeo aula 2. Infográfico pré-natal do homem 3. Materiais para leituras complementares
AVAL IAÇÃ O	<ol style="list-style-type: none"> 1. Questionário inicial para avaliação dos conhecimentos prévios 2. Exercício de fixação de conteúdo
REFE RÊN CIAS BIBLI OGR ÁFIC AS	<p>PNHPN - https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf</p> <p>PNAISM - https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf</p> <p>Decreto 7508/2011 institui RAS: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/decreto_7508.pdf</p> <p>RAS:</p>

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf

Portarias da Rede Cegonha:

Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 -

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html

Portaria nº 650, de 5 de outubro de 2011 -

<file:///C:/Users/edien/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/EDIANE/MES TRADO/PROJETO%20NOVO/REFER%C3%81NCIAS%20DO%20CURSO/P ORTARIA%20N%C2%BA%20650,%20DE%2005%20DE%20OUTUBRO%20 DE%202011.pdf>

Portaria nº 2.351 de 05 de outubro de 2011 -

<file:///C:/Users/edien/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/EDIANE/MES TRADO/PROJETO%20NOVO/REFER%C3%81NCIAS%20DO%20CURSO/P ORTARIA%20N%C2%BA%202.351%20DE%2005%20DE%20OUTUBRO%20 DE%202011.pdf>

Rede de atenção à saúde para prevenir/reduzir morbimortalidade materna, infantil e fetal:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sitense_evidencias_politicas_saude_reduzindo_mortalidade_2ed.pdf

Indicadores do Programa Previne Brasil:

Seis consultas pré-natal: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho/arquivos/nota-tecnica-no-13-2022-saps-ms-indicador-1>

Exames de sífilis e HIV: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho/arquivos/nota-tecnica-no-14-2022-saps-ms-indicador-2>

Atendimento odontológico: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho/arquivos/nota-tecnica-no-15-2022-saps-ms-indicador-3>

Coleta CP: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho/arquivos/nota-tecnica-no-16-2022-saps-ms-indicador-4>

Acesse os guias para qualificação dos indicadores da APS

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho>

Pré-natal do homem:

Guia do MS atualizado 2023:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pre_natal_profissionais_sau de_1ed.pdf

	<p>Manual do pré-natal do parceiro: https://www.extranet.ceuma.br/ceuma-wordpress/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-Pre%CC%81-Natal-do-Parceiro.pdf</p> <p>Aspectos legais e direitos na gestação (utilizar capítulos 1 ao 6 da cartilha da Fiocruz) https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf</p> <p>https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf</p> <p>https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pre_natal.pdf</p>
MÓDULO I	
Políticas Públicas de Atenção Obstétrica no Brasil	
UNID ADE II	Gestão do pré-natal
OBJETIVOS APRENDIZAGEM	<p>1. Recordar o papel do Enfermeiro no pré-natal, reconhecendo suas atribuições profissionais.</p> <p>2. Reconhecer as necessidades das gestantes/puérperas e conduzir as ações de cuidado no ciclo gravídico puerperal.</p> <p>3. Identificar falhas/lacunas na assistência que culminam com o óbito materno, infantil ou fetal.</p>
PAPÉIS	<p>Tutor: Prepara material para EAD</p> <p>Discente: Acompanha a videoaula</p>
ATIVIDADES	Assistir videoaula, organizar ferramenta de gestão para uso da equipe de Saúde da Família e jogar @feto
DURAÇÃO	1 h/remoto 30 min/presencial
MODALIDADE	Remoto e presencial
CONTEÚDOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordenação do cuidado 2. Condições básicas para a assistência pré-natal 3. Segurança da gestante 4. Rastreamento e aconselhamento pré-concepcionais 5. Coleta, registro e completitude dos dados da gestante 6. Os 13 certos da administração de medicamentos 7. Comitê de prevenção do óbito materno, infantil e fetal e o processo de investigação dos óbitos

	<p>8. Por que investigar óbitos maternos, infantis e fetais?</p> <p>9. Comitês de prevenção dos óbitos maternos, infantis e fetais: estrutura e funcionamento</p> <p>10. Investigação dos óbitos</p> <p>11. Fluxograma regional de investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais da Região de Saúde Oeste</p>
FERR AME NTAS	<p>1. Plataforma ESP SC</p> <p>2. Materiais para leituras complementares</p> <p>3. Jogo @feto</p>
AVAL IAÇÃ O	<p>1. Descreva/insira estratégias ou ferramentas que auxiliem a equipe de Saúde da Família na gestão do pré-natal e puerpério.</p> <p>2. Jogar @feto</p>
REFE RÊN CIAS BIBLI OGR ÁFIC AS	<p>BRASIL. Ministério da Saúde. Nota técnica para organização da rede de atenção à saúde com foco na atenção primária à saúde e na atenção ambulatorial especializada – saúde da mulher na gestação, parto e puerpério. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein, Ministério da Saúde, 2019.</p> <p>Condições básicas para a assistência pré-natal Saúde sexual e reprodutiva OPAS 2010: file:///C:/Users/edien/Downloads/9789275732618_por.pdf</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pr_enatal.pdf</p> <p>Cartilha pré-natal Telessaúde Bahia: http://telessaude.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/20220519-cartilha-pre-natal_final.pdf</p> <p>Segurança da gestante BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.095, de 24 de setembro de 2013. Aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html</p> <p>Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente Ministério da Saúde, 2014: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf</p> <p>E-book Segurança do paciente na APS: Teoria e Prática: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Seguranca-do-Paciente-na-Atencao-Primaria-a-Saude-Teoria-e-Pratica.pdf</p> <p>Revisão integrativa: https://revistaenfermagematual.com/arquivos/ED_86_REVISTA_24/04.pdf</p> <p>Página do download do e-book SOBRASP: https://www.sobrasp.org.br/news-sobrasp/e-book-cuidado-materno-e-neonatal-seguro-teoria-e-pratica-interdisciplinar-e-multiprofissional/200/</p> <p>Plano de ação global para a segurança do paciente 2021-2030: file:///C:/Users/edien/Downloads/9789240032705-eng.pdf</p>

Rastreamento e aconselhamento pré-concepcionais

http://www.me.ufrj.br/images/pdfs/protocolos/obstetricia/consulta_pre_concepcional.pdf

Coleta, registro e completude dos dados da gestante

<https://www.scielo.br/j/csc/a/pjRYVMGVW7RLVPVGQ7bPPCy/>

Os 13 certos da administração de medicamentos

Enfermagem e os erros medicamentosos: uma revisão bibliográfica

<http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/69/67>

Instrumento para avaliação da segurança na administração de medicamentos: construção e validação

<https://www.scielo.br/j/reben/a/tcsswCDngjtPvMcvPnFRkjb/?lang=pt&format=html#>

Vídeo como comunicar de forma incorreta os erros da equipe:

<https://www.youtube.com/watch?v=eQ0FM3Ujxmo>

Forma correta de comunicar:

<https://www.youtube.com/watch?v=GIOiDmVEWCs>

Comitê de prevenção do óbito materno, infantil e fetal e o processo de investigação dos óbitos

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd07_13.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_obito_infantil_fetal.pdf

Por que investigar óbitos maternos, infantis e fetais?

Aplicabilidade do Three Delays Model no contexto da mortalidade materna: revisão integrativa_

<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/dtqQsfZDXp7BXVLzRkf74Qn/abstract/?lang=pt>

Jogo Paola: @feto

Rede de atenção à saúde para prevenir/reduzir morbimortalidade materna, infantil e fetal:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sitense_evidencias_politicas_sau_de_reduzindo_mortalidade_2ed.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_obito_infantil_fetal.pdf

Observatório obstétrico: <https://observatorioobstetricobr.org/> Canal you tube:

Observatório Obstétrico Brasileiro Como manusear o observatório:

<https://www.youtube.com/watch?v=51twJ3h1ny0>

10 passos redução de mortalidade materna:

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/10-passos-do-cuidado-obstetrico-mm/>

Comitês de prevenção dos óbitos maternos, infantis e fetais: estrutura e funcionamento

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd07_13.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_obito_infantil_fetal.pdf

Investigação dos óbitos

<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/vigilancia-do-obito/documentacao/manual-preenchimento-fichas-investigacao-obito-materno.pdf>

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_obito_infantil_fetal.pdf

Fluxograma regional de investigação dos óbitos maternos, infantis e fetais da Região de Saúde Oeste

MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNIDADE I	Primeiro Contato
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilizar os profissionais acerca da importância da vinculação com a gestante/familiar desde o primeiro contato. 2. Desenvolver estratégias que aprimorem o vínculo e a empatia com a gestante/família.
PAPÉIS	<p>Tutor: Organiza material em EAD</p> <p>Discente: Acompanha a videoaula</p>
ATIVIDADES	Leitura do material EAD, participação na oficina presencial
DURAÇÃO	20 min remoto 40 min presencial
MODALIDADE	Remoto e presencial
CONTÊÚDOS	Acolhimento da gestante, família e formação de vínculo.
FERRAMENTAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plataforma ESP SC, materiais para leituras complementares
AVALIÇÃO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Questão: Cite estratégias que promovam o vínculo com a gestante/família. 2. Questão: No seu dia a dia, você consegue aplicar as estratégias que mencionou anteriormente? Justifique/exemplifique. 3. Responda a Escala Jefferson de Empatia da Profissão de Saúde.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	<p>Acolhimento da gestante, família e formação de vínculo.</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012.</p> <p>https://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2009goncalves-rl.pdf</p> <p>https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/download/1941/2885/7541</p> <p>Artigo Empatia em saúde: revisão integrativa http://seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/2884/2192</p> <p>Empatia no aconselhamento explicado: https://counsellingtutor.com/empathy-in-counselling/</p> <p>Relação entre empatia e qualidade de vida: um estudo com profissionais da atenção primária à saúde http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622019000100295&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt</p>

	<p>Empatia: file:///C:/Users/edien/Downloads/7439-Article-109100-1-10-20200826.pdf</p> <p>Empatia na área da saúde: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/202087/Artigo%20TCC-Nikoly.pdf?sequence=1&isAllowed=y</p> <p>Como fazer o mapa da empatia: https://vidadeproduto.com.br/mapa-de-empatia/#:~:text=5%20Conclus%C3%A3o-O%20Mapa%20de%20Empatia,n%C3%A3o%20s%C3%A3o%20cronol%C3%B3gicos%20ou%20seq%C3%BCenciais.</p> <p>Mapa da empatia: https://analistamodelosdenegocios.com.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/06/mapa-empatia-A4.pdf?utm4wp_id=57&utm4wp_internal_id=57&utm4wp_name=Mapa+de+Empatia+em+PDF+em+PPT&utm4wp_sku=57&utm4wp_category=Ferramenta+s+Gratuitas&utm4wp_price=0&utm4wp_stocklevel=</p> <p>Versão para estudantes da Escala Jefferson de Empatia da Profissão de Saúde (JSPE-HPS): https://scales.arabpsychology.com/s/jefferson-scale-of-empathy-health-profession-students-version-jspe-hps/</p>
MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNIDADE II	Coleta de dados ou histórico de enfermagem
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incentivar o uso de instrumentos de coleta de dados para atendimento às gestantes e puérperas durante a Consulta do Enfermeiro no contexto da Atenção Básica. 2. Rememorar os passos para realização do exame físico da gestante, bem como as técnicas/procedimentos que são avaliados neste ciclo da vida.
PAPÉIS	<p>Tutor: Organiza material para EAD</p> <p>Discente: Acompanha a videoaula e participa da oficina presencial.</p>
ATIVIDADES	Assistir videoaula, participar da oficina presencial
DURAÇÃO	7 horas
MODALIDADE	4 horas remoto 3 horas presencial
CONTÉÚDOS	<p>Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem</p> <p>Anamnese</p> <p>História clínica</p> <p>Exame físico na gestante</p> <p>Roteiro da primeira consulta e consultas subsequentes</p> <p>Diagnóstico na gravidez</p> <p>Cálculo da IG e da DPP (manual e com disco gestacional)</p>

	<p>Medida da altura uterina Ausculta de batimentos cardíacos fetais Registro dos movimentos fetais Manobras de Leopold Verificação da presença de edema Exame citopatológico e colo de útero e exame clínico das mamas Controle da pressão arterial Diagnóstico nutricional Procedimentos para a medida do peso e altura Cálculo do índice de massa corpórea (IMC) Vacinação na gestação</p>
FERR AMEN TAS	Plataforma ESP/SC, oficina presencial em laboratório de enfermagem, grupo de profissionais de saúde, gestantes (se possível)
AVALI AÇÃO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenhar fluxograma de atendimento inicial da gestante em sua UBS ou município e inserir o documento no ícone a seguir. 2. Qual a variação normal dos BCF? 3. Se minha data provável do parto é 10/03/2024, qual foi a DUM? 4. Calcule a DPP de acordo com as seguintes DUMs <ol style="list-style-type: none"> 1. 31/10/2023 2. 25/12/2023 3. 05/03/2023 4. 10/04/2023 5. 15/05/2023
REFE RÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	<p>BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012. https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/Pr%C3%A9-Natal-COREN.pdf (Apresentação em power point)</p> <p>GUIA TAVANA: https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/771/TAVANA_LIEGE_NAGEL_LORENZON_16478653794316_771.pdf</p> <p>Manual Leticia: https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/MANUAL_COLETA_CE_16294846514308_1311.pdf</p> <p>Cartilha Taíza: https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00009a/00009afc.pdf</p> <p>Protocolo saúde das mulheres: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_sau_de_mulheres.pdf http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/ Artigo 2016: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Exame-obst%C3%A9trico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-%C3%A0-pr%C3%A1tica.pdf</p> <p>Diagnóstico na gravidez https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_1_16_692049589668_1311.pdf</p> <p>Cálculo da IG e da DPP (manual e com disco gestacional) https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_1_16</p>

[692049589668_1311.pdf](#)

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/253137/001156429.pdf?sequence=1>

Medida da altura uterina

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/>

Ausculda de batimentos cardíacos fetais

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/>

Registro dos movimentos fetais

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/>

Manobras de Leopold

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/>

Verificação da presença de edema

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

<http://biblioteca.cofen.gov.br/exame-obstetrico-realizado-pela-enfermeira-da-teoria-a-pratica/>

Exame citopatológico e colo de útero e exame clínico das mamas

Manual de habilidades profissionais: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-GINECOLOGIA-E-OBSTETR%C3%8DCIA.pdf>

Diretrizes CA útero 2016:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizes_para_o_rastreamento_do_cancer_do_colo_do_uterio_2016_corrigido.pdf

Resumo:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//sumario_executivo_em_portugues_-_ccu.pdf Lista de vídeo aulas:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//lista_vidéo_aulas.pdf

Diretrizes CA mama 2015:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrize>

	<p>s_deteccao_precoce_cancer_mama_brasil.pdf Sumário executivo: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//sumario-diretrizes-deteccao-precoce-mama-2017.pdf</p> <p>Controle da pressão arterial https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/HSE_URM_HIP_1004.pdf</p> <p>Diagnóstico nutricional</p> <p>Alimentação na gravidez vídeo Albert Einstein: https://www.youtube.com/watch?v=2PpEO1ZFLM4</p> <p>Fascículo 3 protocolo de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar da gestante http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_guia_alimentar_fasciculo3.pdf</p> <p>Procedimentos para a medida do peso e altura</p> <p>Guia para realização do exame de antropometria: https://www.pns.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia-para-a-realizacao-do-exame-de-antropometria-2019.pdf</p> <p>Cálculo do índice de massa corpórea (IMC)</p> <p>Linhas de cuidado: https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/obesidade-no-adulto/definicao-obesidade-no-adulto/indice-massa-corporal/</p> <p>Vacinação na gestação</p> <p>Manual MS 2014: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf</p> <p>Vacina Covid-19 nota Técnica 01: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/03/NT-vacinacao-gestantes-peurperas-e-lactantes.pdf</p> <p>Vacina Covid-19 nota Técnica 02: https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/sei-ms--0021464579--nota--tecnica-gestantes.pdf</p> <p>Suspensão Astra-Zeneca: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2021/nota-tecnica-no-651-2021-cgpmi-deidt-svs-ms.pdf</p> <p>Imunobiológicos especiais: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/11/saiba-quais-vacinas-devem-ser-administradas-durante-a-gestacao</p>
MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNI DAD E III	Exames complementares de rotina
OBJ ETIV OS DE APR END	<p>Solicitar os exames referentes à rotina de pré-natal de baixo risco.</p> <p>Interpretar corretamente os resultados de exames que fazem parte do pré-natal, contribuindo para que as condutas ocorram em tempo oportuno.</p> <p>Reconhecer minimamente o significado dos termos e valores de referência utilizados nos laudos dos ultrassons obstétricos, a fim de encaminhar adequadamente cada caso.</p>

IZAGEM	
PAPÉIS	Tutor: Organiza material para EAD Discente: Acompanha a videoaula e participa da oficina presencial.
ATIVIDADES	Assistir a videoaula, ler os materiais complementares, participar da oficina presencial
DURAÇÃO	3 horas
MODALIDADE	2 horas remoto 1 hora presencial
CONTEÚDOS	Roteiro para a solicitação de exames no pré-natal de baixo risco Condutas diante dos resultados dos exames complementares de rotina Interpretação de resultados de ultrassonografia no pré-natal de baixo risco Eletrocardiograma fetal
FERRAMENTAS	Plataforma ESP/SC, estudo de caso em oficina presencial,
AVALIÇÃO	Questões avaliativas acerca da conduta com resultados de exames alterados.
REFERÊNCIAS	BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica : Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012.
AS BIBLIOGRÁFICAS	Teste mãe catarinense Sobre o teste e resultados: https://www.fepe.org.br/testes-da-mae-catarinense/ Vídeo: https://youtu.be/6HaxvCD53oQ Folder: file:///C:/Users/edien/Downloads/Doenca-Falciforme-Site.pdf Coleta: file:///C:/Users/edien/Downloads/Manual-de-Coleta-Teste-Mae-Catarinense-Site.pdf
	Roteiro para a solicitação de exames no pré-natal de baixo risco https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pre_natal.pdf https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf 2022: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/exames-e-vacinas https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_1_1669_2049589668_1311.pdf

	<p>Notificação compulsória: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/notificacao-compulsoria</p> <p>Condutas diante dos resultados dos exames complementares de rotina https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pre_natal.pdf</p> <p>Exames laboratoriais para acompanhamento do pré-natal e a fisiopatologia da gestação: uma revisão narrativa (capítulo 12): https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-saude-da-mulher-e-do-recem-nascido-politicas-programas-e-assistencia-multidisciplinar</p> <p>Estreptococo: https://www.mdsaude.com/gravidez/estreptococos-b-gravidez/</p> <p>Interpretação de resultados de ultrassonografia no pré-natal de baixo risco https://moodle.unasus.gov.br/vitrine29/pluginfile.php/10504/mod_resource/content/3/und1/media/pdf/pag12_pdf.pdf http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2010/v38n8/a1613.pdf https://saudelages.sc.gov.br/files/protocolo/1/20210610101949.pdf https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_1_16692049589668_1311.pdf</p> <p>Eletrocardiograma fetal e USG: Portaria: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/L14598.htm Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal: https://abccardiol.org/wp-content/uploads/articles_xml/0066-782X-abc-S0066-782X2019000500600/0066-782X-abc-S0066-782X2019000500600-pt.x44344.pdf Vídeo: https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-fc-2461&ei=UTF-8&hsimp=yhs-2461&hspart=fc&param1=7&param2=eJwtjMsOgjAQRX9llpoYmNIHbdn6BW6Ni1IqNhRKAIPx6x0SM5tz7tyZPnb35nG7MsRko7pfHhO5MUYTHiusK1ZxEk%2FCjSSKMyG1hWWovfXaSCsQrRI1t5K3wbpOMsu1OJ70lVO9XQjfmjM35iSK2WBcNnj1OV9hWkDhgU2QIESDXyUOIOb5xT20A5xKyWvC67gNLy2MV0gxSFAH%2FyQz%2BBfSx5DyZgq8BhY3dMt8X%2FyA3DIQXo%3D&p=exames+pr%C3%A9-natal+pelo+sus&type=fc_AC934C13286_s58_g_e_d072123_n9998_c395#id=3&vid=8e785048b1e3ea3a19b6357c8a99e043&action=click</p>
MÓDULO II	
	Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem
UNI DAD E IV	Exames de Monitoramento da Vitalidade Fetal
OBJ ETIV OS	Reconhecer, utilizar, interpretar os resultados e orientar sobre os exames que contribuem para o monitoramento da vitalidade fetal.

DE APR END IZAG EM	
PAP ÉIS	Tutor: prepara material para EAD e oficina presencial Discente: realiza a leitura do material EAD e participa da oficina presencial
ATIV IDA DES	Estudar material da plataforma, participar da oficina presencial
DUR AÇÃ O	2 horas
MOD ALID ADE	1 hora remoto 1 hora presencial
CON TEÚ DOS	Teste de Estímulo Sonoro Simplificado – TESS Registro diário dos movimentos fetais – RDMF (mobilograma) Cardiotocografia
FER RAM ENT AS	Plataforma ESP/SC, buzina ou apito, mapa para registro diário dos movimentos fetais, diferentes resultados de cardiotocografia impressos.
AVA LIAÇ ÃO	1. Antes da realização do curso, quais destes instrumentos você já utilizava na sua prática clínica?
REF ERÊ NCI AS BIBL IOG RÁFI CAS	BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012 Teste de Estímulo Sonoro Simplificado – TESS https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pre_natal.pdf Registro diário dos movimentos fetais – RDMF (mobilograma) https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_pre_natal.pdf Artigo Concordância entre a percepção materna dos movimentos fetais e a visualização pela ultrassonografia https://www.scielo.br/j/rbgo/a/B8v8cH8hmx4XSGxmyY7k9Jn/?format=pdf Exemplo de POP mobilograma: file:///C:/Users/edien/Downloads/POP.PNAR.017%20-%20Registro%20dos%20Movimentos%20Fetais%20Mobilograma%20(1).pdf Cardiotocografia https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf POP Avaliação da vitalidade fetal no anteparto: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/protocolos-

	assistenciais/34PRT.DMED.028AvaliaodaVitalidadeFetalAnteparto.pdf Monitorização fetal intraparto (Protocolo femina): https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/03/1052446/femina-2019-481-59-64.pdf
MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNIDADE V	Queixas na gestação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Identificar e manejar adequadamente as queixas mais frequentes da gestação, a partir dos diagnósticos de Enfermagem.
PAPÉIS	Tutor: organiza material para aula EAD e oficina presencial Discente: assiste aula EAD e participa da oficina
ATIVIDADES	Estuda material e aplica na assistência clínica
DURAÇÃO	2 horas
MODALIDADE	Remoto
CONTEÚDOS	Intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes: Náuseas, vômitos e tonturas Pirose Sialorréia Fraquezas e desmaios Sonolência e insônia Dor abdominal, cólicas, flatulência e obstipação intestinal Hemorroidas Corrimento vaginal Queixas urinárias Falta de ar e dificuldade para respirar Mastalgia Lombalgia Cefaléia Sangramento nas gengivas Varizes Cãibras Cloasma gravídico Estrias
FERRAMENTAS	Plataforma ESP/SC, oficina presencial
AVALIAÇÃO	Questões avaliativas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf

	https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250800/WHO-RHR-16.12-por.pdf?sequence=2 https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_16692049589668_1311.pdf
--	--

MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNI DAD E VI	Mudanças de hábitos de vida e medidas preventivas
OBJ ETIV OS DE APR END IZA GEM	Orientar hábitos de vida saudável que contribuam para o bem-estar materno-fetal.
PAP ÉIS	Tutor: preparar material EAD Discente: estudar material EAD
ATIV IDA DES	Estudar o módulo e responder questões avaliativas
DUR AÇÃ O	1 hora
MO DALI DAD E	Remoto
CON TEÚ DOS	Prática de atividade física Viagens durante a gravidez Sexualidade na gestação Trabalhando durante a gestação Orientação alimentar para a gestante Aspectos emocionais da gestação
FER RAM ENT AS	Plataforma ESP, vídeos
AVA LIAÇ ÃO	Questões avaliativas
REF	Prática de atividade física

ERÉ	https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enferma
NCI	gem_final_10082021.pdf
AS	Guia de atividade física para a população brasileira 2021:
BIBL	https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_b
IOG	rasileira.pdf
RÁFI	Artigo Atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto: Guia de
CAS	Atividade Física para a População Brasileira: https://www.rbafs.org.br/RBAFS/article/view/14561/11175 Efeitos da atividade física sobre o crescimento de crianças: https://www.scielo.br/j/jped/a/wJXB3374FfPsCZGjdvRNV9Q/?lang=pt Novas diretrizes do acog para exercícios na gravidez https://gizelemonteiro.com.br/novas-diretrizes-do-acog-para-exercicios-na-gravidez/ Supervisão à distância de exercícios físicos em gestantes a partir de 12 semanas de gestação: eficácia na adesão, qualidade de vida e incontinência urinária – resultados preliminares: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/simte/article/view/17712/12383 Vídeo Albert Einstein Atividade Física na Gravidez: https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrNZCrKPe9kMT8RCy5Ew4lQ;_ylu=c2VjA3NIYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMTM1MTlwNTcwMARfcgMyBGZyA3locy1mYy0yNDYxBGZyMgNwOnMsdjp2LG06c2lscmduOnRvcARncHJpZANpRFYwSnQ4cVE3T3pORHhMO TVNeEtBBG5fcmNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgNici52aWRlby5zZWYyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAM3MARxdWVyeQNhdWxhJTlwMSUyMGF0aXZpZGFkZSUyMGYlQzMIQURzaWNhJTlwbmEIMjBnZXN0YSVDMYyVBNyVDMYyVBM28IMjBob3NwaXRhbCUyMGZlc mFlbGI0YSUyMGFsYmVydCUyMGVpbmN0ZWluBHRfc3RtcAMxNjkzNDawNTY0?p=aula+1+atividade+f%C3%ADsica+na+gesta%C3%A7%C3%A3o+hospita l+israelita+albert+einstein&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asb%2Crqn%3Atop&fr=yhs-fc-2461&hsimp=yhs-2461&hspart=fc&type=fc AC934C13286 s58 g e d072123 n9998 c288&param1=7&param2=eJwti0EOgjAQRa8yS0kMTKGUUrAewK1x0ZYCDYUSwGA8vYMxs3nv%2Fz%2B9bx%2FN835jiLIE8bg%2BZ%2FK6riXhWWGVs7wgsSS5P GO%2F%2FBC5YiitstlIVSKi4tJ0ilnRKoIVpyptOM17F2lvVsKXJprix4egszJFuBx %2BbuOxwbwDwxQboEDwBt6CJ6CXJbjDmdHvWVIUaSHgMg77FK4Q%2FOi gd3aMCdhjZPLGBMpngeb7vTq%2Fy9fCydCZg%3D%3D#id=1&vid=7cb6253f22a438320018ea129bfc136a&action=view Vídeo Relaxamento e alongamento na gravidez: https://br.video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrNZCrKPe9kMT8RCy5Ew4lQ;_ylu=c2VjA3NIYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMTM1MTlwNTcwMARfcgMyBGZyA3locy1mYy0yNDYxBGZyMgNwOnMsdjp2LG06c2lscmduOnRvcARncHJpZANpRFYwSnQ4cVE3T3pORHhMO TVNeEtBBG5fcmNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgNici52aWRlby5zZWYyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAM3MARxdWVyeQNhdWxhJTlwMSUyMGF0aXZpZGFkZSUyMGYlQzMIQURzaWNhJTlwbmEIMjBnZXN0YSVDMYyVBNyVDMYyVBM28IMjBob3NwaXRhbCUyMGZlc mFlbGI0YSUyMGFsYmVydCUyMGVpbmN0ZWluBHRfc3RtcAMxNjkzNDawNTY0?p=aula+1+atividade+f%C3%ADsica+na+gesta%C3%A7%C3%A3o+hospita l+israelita+albert+einstein&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asb%2Crqn%3Atop&fr=yhs-fc-2461&hsimp=yhs-2461&hspart=fc&type=fc AC934C13286 s58 g e d072123 n9998 c288&param1=7&param2=eJwti0EOgjAQRa8yS0kMTKGUUrAewK1x0ZYCDYUSwGA8vYMxs3nv%2Fz%2B9bx%2FN835jiLIE8bg%2BZ%2FK6riXhWWGVs7wgsSS5P GO%2F%2FBC5YiitstlIVSKi4tJ0ilnRKoIVpyptOM17F2lvVsKXJprix4egszJFuBx %2BbuOxwbwDwxQboEDwBt6CJ6CXJbjDmdHvWVIUaSHgMg77FK4Q%2FOi gd3aMCdhjZPLGBMpngeb7vTq%2Fy9fCydCZg%3D%3D#id=1&vid=7cb6253f22a438320018ea129bfc136a&action=view

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/FrQVr4g6Z9VCgL8zPgm3wzF/>

<https://repositorio.fps.edu.br/bitstream/4861/650/1/Livreto%20sex.e%20gestacao.pdf>

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/51385/38546>

https://www.fef.br/upload_arquivos/geral/arq_5950f2933dbcf.pdf

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2021/03/ManualGravidez_Final-3Marc%CC%A7o2021.pdf

<https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/59134>

https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

Viagens durante a gravidez

<https://aps-repo.bvs.br/aps/gestantes-podem-viajar-de-aviao/>

Sexualidade na gestação

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/FrQVr4g6Z9VCgL8zPgm3wzF/>

Cartilha Sexualidade e Gestação:

<https://repositorio.fps.edu.br/bitstream/4861/650/1/Livreto%20sex.e%20gestacao.pdf>

A sexualidade na gestação e seus impactos na qualidade de vida das gestantes: uma revisão

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/51385/38546>

file:///C:/Users/edien/Downloads/pcdt-ist-2022_isbn.pdf

A importância do fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico na satisfação sexual feminina:

https://www.fef.br/upload_arquivos/geral/arq_5950f2933dbcf.pdf

Trabalhando durante a gestação

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

Orientação alimentar para a gestante

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

Alimentação e nutrição na gravidez (Portugal, 2021):

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2021/03/ManualGravidez_Final-3Marc%CC%A7o2021.pdf

Consumo de ácidos graxos na gravidez e efeitos nos descendentes:

<https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/59134>

Aspectos emocionais da gestação

Para todos os itens acima:

https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

MÓDULO II

Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem

UNIDADE VII	Saúde bucal na gestação
----------------	-------------------------

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Compreender a importância da saúde bucal na gestação, orientando acerca dos principais cuidados.
PAPÉIS	Tutor: prepara o material EAD Discente: assiste vídeo aula EAD
ATIVIDADES	Assiste vídeo aula, responde questões avaliativas
DURAÇÃO	30 minutos
MODALIDADE	Remoto
CONTEÚDOS	Problemas bucais mais comuns na gestação
FERRAMENTAS	Plataforma ESP
AValiação	Responder questões avaliativas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	<p>Política Nacional de SB: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pnsb/arquivos/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pdf</p> <p>Diretriz para a prática clínica odontológica na atenção primária à saúde tratamento em gestantes: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pratica_odontologica_gestantes.pdf VERSÃO RESUMIDA: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/arquivos/pratica_odontologica_gestantes_versao_resumida.pdf</p> <p>Nota Técnica 03/2022 Indicador do Previne Brasil: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/pagamento-por-desempenho/arquivos/nota-tecnica-no-15-2022-saps-ms-indicador-3 https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf</p> <p>Atenção à saúde bucal de gestantes no brasil: uma revisão integrativa https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/23036/13774</p> <p>2010: https://www.scielo.org/pdf/csc/v15n1/a32v15n1.pdf</p> <p>Importância do pré-natal odontológico: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12234/10872</p> <p>Alterações bucais em gestantes: Revisão https://unileao.edu.br/repositoriobibli/tcc/FRED%20ANT%C3%94NIO%20GOMES%20CAVALCANTE.pdf</p> <p>Pré-natal odontológico: bases científicas para o tratamento odontológico durante a gravidez; https://archhealthinvestigation.com.br/ArchHI/article/view/5430/7224</p> <p>Doenças periodontais na gravidez: revisão de literatura: file:///C:/Users/edien/Downloads/3116-8577-1-PB.pdf</p> <p>Maternapro®: percepção sobre saúde bucal e usabilidade de aplicativo sobre pré-natal odontológico no serviço público: https://ojs.revistasunipar.com.br/index.php/saude/article/view/10051/4788</p>

MÓDULO II	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Coleta de dados ou Histórico de Enfermagem	
UNIDADE VIII	Estratificação de risco gestacional
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Instrumentalizar os enfermeiros para a realização da estratificação de risco gestacional.
PAPÉIS	Tutor: prepara material EAD, organiza atividade para a oficina presencial Discente: estudo do material EAD, realiza o curso de estratificação de risco
ATIVIDADES	Estuda o material EAD, realiza o curso de estratificação de risco, responde as questões avaliativas
DURAÇÃO	1 hora
MODALIDADE	Remoto
CONTEÚDOS	Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica Fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco
FERRAMENTAS	Plataforma ESP, curso estratificação de risco
AValiação	Responder questões avaliativas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Estratificação de risco gestacional SC 2021: https://www.cosemssc.org.br/wp-content/uploads/2021/08/DELIBERACAO-CIB-198-2021.pdf https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_16692049589668_1311.pdf Curso de Classificação de Risco (Enf ^a Mestre Adriana Franceschina) https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

MÓDULO III	
Etapas da Consulta de Enfermagem: Diagnóstico de Enfermagem	
UNIDADE I	Diagnósticos de Enfermagem no período gravídico-puerperal
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Desenvolver o raciocínio clínico necessário para a utilização dos diagnósticos de Enfermagem.
DIZAG	Reconhecer os Sistemas de Linguagem Padronizada e utilizar a nomenclatura adequada para a assistência de Enfermagem no período gravídico puerperal no contexto da Atenção Primária em Saúde.
EM	Registrar todos os dados coletados no sistema de informação oficial do

	Brasil, garantindo a sistematização da assistência à saúde das gestantes e puérperas pela eSF.
PAPÉIS	Tutor: prepara material EAD, organiza atividade para oficina Discente: estuda o material em EAD e participa da oficina presencial
ATIVIDADES	Estudar conteúdo, participar da oficina presencial, responder questões avaliativas
DURAÇÃO	4 horas
MODALIDADE	3 horas remoto 1 hora presencial
CONTEÚDOS	Raciocínio clínico Sistemas de Linguagem Padronizada Sistematização da assistência de enfermagem no pré-natal:
FERRAMENTAS	Plataforma ESP
AValiação	Responder questões avaliativas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Raciocínio clínico Tecnologias para o Raciocínio Clínico do Enfermeiro: Revisão Integrativa: https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/669/770 https://www.revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1515/1713 Sistemas de Linguagem Padronizada Processo de enfermagem: história e teoria https://books.scielo.org/id/w58cn/pdf/argenta-9786586545234.pdf#page=27 Registros de Enfermagem no E-SUS – CIAP E SOAP Modelo conceitual do Prontuário Eletrônico do Cidadão: https://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual_3_2/introdutorio#_26in1rg Folder E-SUS (CIAP e SOAP) https://bvsmms.saude.gov.br/bvsm/folder/e_sus_atencao_basica_profissionais.pdf CIAP https://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual_3_2/introdutorio#_z337ya CIAP 2: https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/media/file/CIAP%202/CIAP%20Brasil_atualizado.pdf SOAP https://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual_3_2/introdutorio Vídeo Registro de Atendimento (botão atender) no PEC e-SUS AB: https://www.youtube.com/watch?v=ktm7OpUkquA Registro atendimento odontológico pelo SOAP - Curso e-SUS AB https://www.youtube.com/watch?v=qSy5ie-oVlg Sistematização da assistência de enfermagem no pré-natal: Artigo diagnósticos de enfermagem gravidez: https://www.scielo.br/j/ape/a/xVQbjytrSZR4LK9cxRCJzbt/?lang=pt&format=pdf Artigos diagnósticos de enfermagem na amamentação: file:///C:/Users/edien/Downloads/2785-19082-1-PB.pdf

	<p>Livro: Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem: Enunciados do Sistema de informações da Associação Brasileira de Enfermagem (SiABEn) (Marcia Regina Cubas e Telma Ribeiro Garcia)</p> <p>Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação - 2021-2023</p>
<p>MÓDULO IV</p> <p>Etapas da Consulta de Enfermagem: Planejamento das Ações e Intervenções de Enfermagem</p>	
UNIDADE I	Plano de Cuidados de Enfermagem
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	<p>Reconhecer as intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes atualmente em gestantes/puérperas.</p> <p>Prescrever o plano de cuidados a partir dos diagnósticos de Enfermagem, orientando/intervindo nas situações, proporcionando maior bem-estar materno-fetal.</p>
PAPÉIS	<p>Tutor: prepara o material para EAD e para oficina presencial</p> <p>Discente: estuda o material na plataforma e participa da oficina presencial</p>
ATIVIDADES	Estudar o material na plataforma, participar da oficina presencial, responder questões avaliativas
DURAÇÃO	12 horas
MODALIDADE	8:30 horas remoto 3:30 horas presencial
CONTÉÚDOS	<p>Intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes;</p> <p>Fisiopatologia dos agravos e suas consequências na gestação:</p> <p>Hiperêmese gravídica</p> <p>Náuseas e vômitos na gravidez</p> <p>Síndromes hemorrágicas (gravidez ectópica, doença trofoblástica gestacional, patologias do trato genital inferior, descolamento cório-amniótico, descolamento prematuro de placenta)</p> <p>Patologias do líquido amniótico (oligodrâmnio, polidrâmnio, amniorrexe prematura)</p> <p>Trabalho de parto prematuro</p> <p>Crescimento intrauterino restrito</p> <p>Varizes e tromboembolismo</p> <p>Anemia e doença falciforme</p> <p>Diabetes gestacional</p> <p>Exercício físico e metformina na obesidade gestacional e prevenção diabetes mellitus gestacional: revisão sistemática</p> <p>Síndromes hipertensivas na gestação</p> <p>Doença hemolítica perinatal</p> <p>Covid-19 e outras doenças respiratórias</p>

	<p>Alterações fisiológicas pulmonares na gravidez</p> <p>Asma brônquica</p> <p>Infecção do trato urinário na gestação (bacteriúria assintomática, cistite aguda, pielonefrite)</p> <p>Estreptococo do grupo B</p> <p>Hepatite B</p> <p>HIV</p> <p>Sífilis</p> <p>Demais doenças sexualmente transmissíveis na gravidez</p> <p>Toxoplasmose</p> <p>Tuberculose</p> <p>Hanseníase</p> <p>Parasitoses intestinais</p> <p>Epilepsia</p> <p>Distúrbios da tireóide</p> <p>Placenta prévia</p> <p>Uso de medicamentos e drogas na gestação</p> <p>Violência contra a mulher na gestação</p> <p>Violência obstétrica</p> <p>Orientações e ações educativas</p> <p>Plano de parto (sinais de trabalho de parto, fisiologia do parto e nascimento, procedimentos (des)necessários durante o trabalho de parto, métodos não farmacológicos para o alívio da dor, construção de vínculo com o bebê, modelo de plano de parto)</p> <p>Exercícios de preparação para o parto e auto drenagem linfática</p> <p>Como preparar os seios para a amamentação</p> <p>Práticas Integrativas e Complementares na gestação</p>
FERRAMENTAS	Plataforma ESP,
AVALIAÇÃO	Questões avaliativas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	<p>Intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes;</p> <p>Fisiopatologia dos agravos e suas consequências na gestação</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012: <u>todos os temas</u> https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf</p> <p>https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2022/03/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p> <p>https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_1_16_692049589668_1311.pdf</p> <p>Hiperêmese gravídica</p> <p>https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/prt-dm-010.pdf</p> <p>Náuseas e vômitos na gravidez</p> <p>https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p> <p>https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/12/1046490/femina-2019-471-52-</p>

[54.pdf](#)

Síndromes hemorrágicas (gravidez ectópica, doença trofoblástica gestacional, patologias do trato genital inferior, descolamento cório-amniótico, descolamento prematuro de placenta)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_32.pdf

Patologias do líquido amniótico (oligodrâmnio, polidrâmnio, amniorrexe prematura)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=3251873>

Trabalho de parto prematuro

<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/fJTHM8WPbbNkfwKcRR5Srv/>

Crescimento intrauterino restrito

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

Varizes e tromboembolismo

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n1/a3700.pdf>

Anemia e doença falciforme

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_mulheres_doenca_falciforme.pdf

Folder: <file:///C:/Users/edien/Downloads/Doenca-Falciforme-Site.pdf>

Diabetes gestacional

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://diabetes.org.br/wp-content/uploads/2021/05/E-BOOK_GUIA_DA_GESTANTE_COM_DMG.pdf

Febrasgo:

<https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/FEMINAZ11ZV3.pdf>

Exercício físico e metformina na obesidade gestacional e prevenção diabetes mellitus gestacional: revisão sistemática:

<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/wvJcptgLfNm3ZgP5F6xbpn/?lang=pt>

Síndromes hipertensivas na gestação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufm/documentos/protocolos-assistenciais/28PRT.DMED.022ManejodasSndromesHipertensivasnaGestao.pdf>

Doença hemolítica perinatal

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/doenca-hemolitica-perinatal-dhpn/>

Covid-19 e outras doenças respiratórias

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_assistencia_gestante_puerpera_covid-19_2ed.pdf

Alterações fisiológicas pulmonares na gravidez

<https://bjan-sba.org/article/5e5d050c0e88253955b3f710/pdf/rba-43-1-3.pdf>

Citomegalovírus

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

Asma brônquica

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://subpav.org/SAP/protocolos/arquivos/CICLOS_VIDA/MULHER/asma_na_gravidez.pdf

Infecção do trato urinário na gestação (bacteriúria assintomática, cistite aguda, pielonefrite)

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-infeccao-urinaria-na-gestacao/>

Estreptococo do grupo B

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

Hepatite B

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2023/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-de-hepatite-b-e-coinfecoes-2023.pdf>

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

HIV

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2023/manual-do-cuidado-continuo-das-pessoas-vivendo-com-hivaids-atual>

Importância de um manejo clínico adequado em gestantes soropositivas ao hiv: uma revisão integrativa (Capítulo 15):

<https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-saude-da-mulher-e-do-recem-nascido-politicas-programas-e-assistencia-multidisciplinar>

OPAS <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49341/CLAP15673-por.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Sífilis

file:///C:/Users/edien/Downloads/pcdt-ist-2022_isbn.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/114programa_dst.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

Nota técnica 14/2023: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/sei_ms_-_0034352557_-_nota_tecnica_penicilina.pdf

Demais doenças sexualmente transmissíveis na gravidez

file:///C:/Users/edien/Downloads/pcdt-ist-2022_isbn.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_dst.pdf

Zika

file:///C:/Users/edien/Downloads/pcdt-ist-2022_isbn.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/virus_zika_brasil_resposta_sus.pdf

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

Toxoplasmose

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Toxoplasmose/Publica%C3%A7%C3%B5es/Manual-Toxoplasmose-Agosto-2022-2.pdf>

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_notificacao_investigacao_toxoplasmose_gestacional_congenita.pdf

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/toxoplasmose/arquivos/quadros_tratamento_gestantes-com-toxoplasmose.pdf

<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/toxoplasmose-na-gestacao/>

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22620c-DC_-_Toxoplasmose_congenita.pdf

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02-INFECOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL.pdf

Tuberculose

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_control_e_tuberculose_brasil_2_ed.pdf

[https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/12530/7470/#:~:text=A%20TB%20associada%20%C3%A0%20gravidez,\(GAI%20X%2C%202021\).](https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/12530/7470/#:~:text=A%20TB%20associada%20%C3%A0%20gravidez,(GAI%20X%2C%202021).)

https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-informativas/2022/sei_ms-0029820255-oficio-conjunto.pdf

<https://www.febrasgo.org.br/fluxopdf/assets/pdf/Tuberculose.pdf>

https://www.subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Guia_R%C3%A1pido_o_Tuberculose.pdf

<https://ameci.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Guia-Rapido-WEB.pdf>

Hanseníase

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hanseníase.pdf

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-143894>

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a->

[z/h/hanseniase/publicacoes/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-da-hanseniase-2022](https://www.scielo.br/j/hanseniase/publicacoes/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-da-hanseniase-2022)

Parasitoses intestinais

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-477855>

Epilepsia

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/pNhXDST8Tt3kW6mbpJNhxNB/#:~:text=Mulheres%20gr%C3%A1vidas%20com%20epilepsia%20apresentam,e%20em%20sua%20resolu%C3%A7%C3%A3o3.>

Distúrbios da tireóide

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

<https://www.scielo.br/j/abem/a/nFnp6p44th9V7ryb3GrqVLF/>

Placenta prévia

<https://www.scielo.br/j/rbgo/a/n8KCGtdfmqNSxKYDZXwzQkk/>

Transtornos psiquiátricos

<https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/ebook/depressao-no-ciclo-gravidico-puerperal-enfase-na-atuacao-da-enfermagem>

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

Uso de medicamentos e drogas na gestação

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

Uso de substâncias psicoativas por gestantes e puérperas: problemas acarretados à saúde materno-infantil (capítulo 27):

<https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-saude-da-mulher-e-do-recem-nascido-politicas-programas-e-assistencia-multidisciplinar>

Violência contra a mulher na gestação

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/cartilha_enfermagem_final_10082021.pdf

Artigo revisão notificações:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/Lp3snHv8Yrd5ZGCLV644Mzy/?lang=pt>

Violência obstétrica

Artigo Enfermagem em Foco:

<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2798/725>

Mulher e parto:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/243996/35217>

Conhecimento das mulheres sobre violência:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/14493/12035>

Lei violência obstétrica SC:

https://www.tjsp.jus.br/Download/Pdf/Comesp/Leis/Lei_17097_2017.pdf

Diagnósticos, resultados esperados e intervenções de enfermagem comuns na gestação e puerpério

<https://www.scielo.br/j/ean/a/btHkypj68Y7w3JPG8JwrzFn/?lang=pt>

	<p>Orientações e ações educativas</p> <p>Plano de parto (sinais de trabalho de parto, fisiologia do parto e nascimento, procedimentos (des)necessários durante o trabalho de parto, métodos não farmacológicos para o alívio da dor, construção de vínculo com o bebê, parto normal X cirurgia cesareana, modelo de plano de parto)</p> <p>https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf</p> <p>Modelo plano de parto: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/01/Folder-Plano-de-Parto-Completo-1.pdf</p> <p>Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos segundo Classificação de Risco Epidemiológico (Grupos de Robson):</p> <p>http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/grupos-de-robson/</p> <p>Exercícios de preparação para o parto e auto drenagem linfática</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=O2fOUctjqLU</p> <p>Como preparar os seios para a amamentação</p> <p>https://rblh.fiocruz.br/durante-gestacao#:~:text=H%C3%A1%20maneiras%20de%20se%20preparar,ser%20mantida%20durante%20a%20gravidez.</p> <p>Práticas Integrativas e Complementares na gestação</p> <p>https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p> <p>https://www.scielo.br/j/reeusp/a/rptLSpH3cmVL9jMZCMLmnx/?format=pdf&lang=pt</p> <p>https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/30799/26877/358123</p> <p>Plano de cuidados de enfermagem: Livro: Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem: Enunciados do Sistema de informações da Associação Brasileira de Enfermagem (SiABEn) (Marcia Regina Cubas e Telma Ribeiro Garcia)</p>
--	---

MÓDULO V

Etapas da Consulta de Enfermagem: Avaliação de Enfermagem

UNIDADE I	Seguimento do acompanhamento de pré-natal
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Monitorar o plano de cuidados de Enfermagem prescrito, atualizando os diagnósticos de Enfermagem conforme a necessidade.
PAPÉIS	Tutor: prepara o material para EAD e para oficina presencial Discente: estuda o material na plataforma e participa da oficina presencial
ATIVIDADES	Estudar o material na plataforma, participar da oficina presencial, responder questões avaliativas
DURAÇÃO	3 horas
MODALIDADE	1 hora remoto 2 horas presencial
CONTEÚDOS	Acompanhamento e monitoramento dos cuidados de Enfermagem Análise dos resultados esperados do plano de cuidados de

	Enfermagem Atualização dos diagnósticos de Enfermagem
FERRAMENTAS	Plataforma ESP
AVALIAÇÃO	Responder questões
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Acompanhamento e monitoramento dos cuidados de Enfermagem Análise dos resultados esperados do plano de cuidados de Enfermagem Atualização dos diagnósticos de Enfermagem Livro: Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação - 2021-2023 Livro: NIC - Classificação das Intervenções de Enfermagem Livro: NOC - Classificação dos Resultados de Enfermagem

MÓDULO VI	
Assistência de Enfermagem em Obstetrícia: abordagens específicas	
UNIDADE I	Orientações e condutas específicas
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Prestar apoio à mulher/família nos casos de abortamento/óbito fetal/infantil. Proporcionar uma assistência de Enfermagem singular na gestação prolongada, atentando-se para as necessidades específicas de cada gestante. Assistir as gestantes adolescentes atendendo-as na sua singularidade e contribuindo para o bem-estar materno-fetal neste ciclo da vida.
PAPÉIS	Tutor: prepara o material para EAD e para oficina presencial Discente: estuda o material na plataforma e participa da oficina presencial
ATIVIDADES	Estudar o material na plataforma, participar da oficina presencial, responder questões avaliativas
DURAÇÃO	2 horas
MODALIDADE	Remoto
CONTEÚDOS	Assistência de enfermagem no abortamento e no óbito fetal intrauterino Perda e luto no período perinatal Assistência de enfermagem na gestação prolongada Assistência de enfermagem na gestação de adolescentes
FERRAMENTAS	Plataforma EAD
AVALIAÇÃO	Responder questões
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012.

CAS	<p>Assistência de enfermagem no abortamento e no óbito fetal intrauterino</p> <p>Perda e luto no período perinatal</p> <p>A dor de perder um filho no período perinatal: uma revisão integrativa da literatura sobre o luto materno: http://revistastrictosensu.com.br/ojs/index.php/rss/article/view/77</p> <p>Assistência de enfermagem na gestação prolongada https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p> <p>Assistência de enfermagem na gestação de adolescentes https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p>
-----	--

MÓDULO VI	
Assistência de Enfermagem em Obstetrícia: abordagens específicas	
UNIDADE II	Assistência de Enfermagem ao parto iminente
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Identificar o trabalho de parto iminente e implementar uma assistência de Enfermagem adequada para o parto e nascimento.
PAPÉIS	Tutor: prepara o material para EAD e para oficina presencial Discente: estuda o material na plataforma e participa da oficina presencial
ATIVIDADES	Estudar o material na plataforma, participar da oficina presencial, responder questões avaliativas
DURAÇÃO	2 horas
MODALIDADE	1 hora remoto 1 hora presencial
CONTEÚDOS	Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal Fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica
FERRAMENTAS	Plataforma ESP
AVALIAÇÃO	Responder questões na plataforma EAD
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, 2012.

	<p>https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf</p> <p>OMS: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1</p> <p>Lista de verificação antes do parto OMS: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199179/WHO-HIS-SDS-2015.26-por.pdf;jsessionid=6F3C9C49A82D1D29EA808B29B92609A9?sequence=5</p> <p>Indução do trabalho de parto: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf</p> <p>Fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/protocolo_encaminhamento_obstetricia_TSRs20190821.pdf</p> <p>Condições potencialmente ameaçadoras a vida no ciclo gravídico-puerperal: http://www.revenf.bvs.br/pdf/ccs/v21/1677-3861-ccs-21-e57258.pdf</p> <p>Assistência de enfermagem no parto domiciliar: orientação do COREN/SC: https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/PT-023-2016-Parto-Domiciliar-Planejado.pdf https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/PT-004-2019-Atribui%C3%A7%C3%B5es-forma%C3%A7%C3%A3o-e-regula%C3%A7%C3%A3o-necess%C3%A1rias-para-a-realiza%C3%A7%C3%A3o-de-parto-por-Enfermeiras-Obstetras-doulas-e-parteiros-CT-Sa%C3%BAde-da-Mulher.pdf https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Atua%C3%A7%C3%A3o-do-Enfermeiro-Obst%C3%A9trico-.pdf https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/Nota-tecnica-04_2017_atualizada-em-27_07-PARTO-DOMICILIAR.pdf</p> <p>DNV: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2018/17580_2018_Lei.html</p> <p>Enfermagem obstétrica e partos domiciliares segundo o COFEN: https://www.cofen.gov.br/parecer-tecnico-cnsm-cofen-no-003-2019/</p>
--	--

MÓDULO VI	
Assistência de Enfermagem em Obstetrícia: abordagens específicas	
UNIDADE III	Assistência de Enfermagem no puerpério
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM	Assistir a puérpera na sua integralidade, monitorando mudanças importantes que possam ocorrer neste novo ciclo de vida. Realizar a primeira consulta de Enfermagem ao recém-nascido
PAPÉIS	Tutor: organizar material EAD Discente: assistir e estudar o material EAD

ATIVIDADES	Organizar material, estudar e desenvolver a prática assistencial
DURAÇÃO	2 horas
MODALIDADE	1 hora remoto 1 hora presencial
CONTEÚDOS	Assistência de enfermagem à puérpera Rastreamento precoce da depressão pós-parto Assistência de enfermagem ao recém-nascido
FERRAMENTAS	Plataforma ESP
AValiação	Responder questionário
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco . Brasília, 2012. Assistência de enfermagem à puérpera https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/assistenciapreparto.pdf OMS: https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989 Intercorrências em puérperas: https://www.scielo.br/j/rlae/a/3WbJTVrSTWsvnbSzvndnHXk/?format=pdf&lang=pt Rastreamento precoce da depressão pós-parto https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/ebook/depressao-no-ciclo-gravidico-puerperal-enfase-na-atuacao-da-enfermagem https://www.scielo.br/j/rngen/a/WHtYLYZJRxCwFJdty8bLfk/ https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/1311/Guia_pre_natal_16692049589668_1311.pdf O papel da enfermagem no acompanhamento puerperal da mulher com sinais de depressão pós-parto (capítulo19): https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-saude-da-mulher-e-do-recem-nascido-politicas-programas-e-assistencia-multidisciplinar Assistência de enfermagem ao recém-nascido Portaria 2068 alojamento conjunto: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt2068_21_10_2016.html https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf OMS: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf?sequence=1 Alojamento conjunto: https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/15334/mod_resource/content/3/un01/index.html Intervenções comuns, icterícia e infecções: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v2.pdf Icterícia neonatal: https://medicallsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Ictericia-Neonatal-em-Recem-Nascido.pdf Problemas respiratórios, cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos,

	ortopédicos e dermatológicos: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v3.pdf
	OPAS Campanha de 28 dias: https://www.paho.org/pt/campanhas/campanha-28-dias
	Principais Questões sobre Cuidado ao Recém-Nascido no Parto e Nascimento: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principais-questoes-sobre-cuidado-ao-recem-nascido-no-parto-e-nascimento/